

QISHLOQ XO'JALIGI FAOLIYATINI TURLI RISKLARDAN SUG'URTALASHNING MOLIVAVIY JIHATDAN DOLZARBLIGI

Nurullaev Abdulaziz Sirojiddinovich

TDIU, mustaqil izlanuvchi, i.f.n., dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15474819>

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirish borasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar asosan fermer va dehqon xo'jaliklari va boshqa turdagi qishloq xo'jaligi korxonalarini rivojlantirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi hamda qayta ishlovchi tarmoqlar o'rtasida uzluksiz zanjirni ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, qishloq faoliyatini qishloq xo'jaligi risklarini sug'urtalashning moliyaviy jihatdan dolzarbligi asoslangan holda ustuvor rivojlantirish qaratilgan ilmiy-amaliy ahamiyatga ega tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligini sug'urtalash, risk turlari, sug'urta, qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qishloq xo'jaligi risklari, paxta hosilini sug'urtalash holati.

Kutilmagan tabiiy ofatlar bilan bog'liq risklarning sodir bo'lishi pirovardida qishloq xo'jaligida doimo kutilgan natijani bermaydi. Birinchi o'rindagi asosiy masala qishloq xo'jaligini turli risklardan ko'rilgan zararlarni bartaraf etishda zaruriy moliyaviy instrumentlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. 2019-yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5853-sonli Farmonida "qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sanoati tarmog'ining strategik yo'nalishlari va ehtiyojlariga mos kreditlash va sug'urtalash mexanizmini takomillashtirish" ga qaratilgan vazifalar belgilab berildi¹.

Dunyoning turli mamlakatlarida global muammoga aylangan iqlim o'zgarishi ta'sirida havo haroratining ko'tarilishi, antropogen omillar ta'sirida atmosferaning ifloslanishi, atmosferada SO₂ gazining ortishi, chuchuk suv hajmining kamayishi, tuproqlar degradatsiyasining ortishi natijasida atrof-muhitning tabiiy ravishda izdan chiqishi oqibatida mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga keskin ta'sir ortib bormoqda.

Qishloq xo'jaligida faoliyat yurituvchi fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmining kamayishiga hamda qishloq xo'jaligi mavsum davomida kutilgan natijani olishiga bevosita qishloq xo'jaligi faoliyatiga jiddiy ta'sir qilayotgan iqlimiy xavflar bevosita qishloq xo'jaligida risklarni kamaytirish zaruriyatini talab qiladi. Biroq, qishloq xo'jaligi faoliyatini yuritishdagi katta muammolardan biri sifatida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarning mol-mulki, ular tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari, qishloq xo'jaligida band aholi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdan to iste'molchiga yetib borguncha bo'lgan jarayondagi kutilmagan risklardan sug'urtalash orqali turli

moliyaviy yo'qotishlardan ko'rilgan zararlarni bartaraf etish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligi korxonalari tomonidan yetishtirilayotgan ekinlar hosilini turli risklardan sug'urtalash borasida quyidagi masalalarga e'tibor qaratilmayapti:

- qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'urtalashda mavjud tariflarning diferensiallashmaganligi yoki sug'urtalanuvchilarning hududiy nuqtai-nazardan daromadi hisobga olinmaganligi;

- qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini sug'urtalashda sug'urtalovchi tashkilotlar tomonidan xorijiy tajribalar joriy etilmaganligi;

- qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini sug'urtaviy himoyalash borasida sug'urtalanuvchilarda sug'urta faoliyatiga oid bilim va ko'nikmalarining yetishmasligi;

- qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini turli iqlimiy risklardan sug'urtalash borasida o'z vaqtida targ'ibot-tashviqot ishlarining sustligi;

- qishloq xo'jaligi ekinlarining vegetatsiya davrida o'simlik kasalliklari hamda turli zararlantiruvchi hashoratlarga qarshi kurashish ishlarining o'z muddati va me'yorida tashkil etilmasligi;

- sug'urtalovchi va sug'urtalanuvchilar o'rtasida tuzilgan shartnoma shartlarining o'z vaqtida bajarilmasligi yoki turli nizolarni bartaraf etishda da'voni qondirish bilan bog'liq muddatlarning cho'zilib ketishi;

- qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini qayta sug'urtalash bo'yicha sug'urta tariflarining yuqoriligi va boshqalar.

Qishloq xo'jaligi risklari sifatida tabiiy ofatlar, stixiyali va texnogen tusdagi hodisalar, ekstremal hodisalar, issiqlikning me'yoridan ortishi, turli epidemik kasallik va viruslar tarqalishi, yoppasiga zararkunandalar va chigirtkalar bosishi, atrof-muhitning ifloslanishi va ekologiyaning izdan chiqishi kabi xavf-xatarlar bevosita qishloq xo'jaligi ekinlari hosiliga keskin ta'sir qiladi. Mamlakatimiz agrar tarmoqlarida jami klasterlar soni 669 tani tashkil etadi. Bugungi kunda paxta-to'qimachilik klasterlari 153 ta, g'allachilik klasterlari 126 ta, meva-sabzavotchilik klasterlari 136, sholichilik 41 ta, dorivorchilik 8 ta, chorvachilik 34 ta, qorako'lchilik 46 ta, parrandachilik 11 ta, baliqchilik 38 ta va pillachilik 76 tani tashkil etmoqda².

O'zbekiston Respublikasi sanoat tarmoqlari hamda paxtani qayta ishlovchi klasterlarning asosiy xom ashyo manbai hisoblangan paxta ekini hosildorligining yuqori bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Paxta ekini hosilini sug'urtalash bo'yicha tuzilgan sug'urta shartnomalari o'zgarishini tahlil qiladigan bo'lsak, 2014-yilda fermer xo'jaliklari bilan 12168 ta shartnomalar tuzilgan bo'lsa, 2016-yilga kelib 36821 ta shartnomalar tuzilgan va oxirgi o'n yilda eng ko'p tuzilgan shartnomalar sifatida qayd etish mumkin.

1-rasm. Paxta ekini hosilini sug'urtalash bo'yicha tuzilgan sug'urta shartnomalarining o'zgarish dinamikasi, birlikda³

Biroq, 2021-yilga kelib fermer xo'jaliklari bilan tuzilgan shartnomalar soni keskin pasayishi kuzatilgan, 2023-yilga kelib, 2022-yilga nisbatan 2,8 martaga yoki 448 taga ortganligini ko'rish mumkin. Ammo, tahlil davrida 2023-yilni 2014-yilga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak, 11470 taga yoki 17,4 martaga kamayganligini ko'rish mumkin (1-rasm).

O'zbekiston qishloq xo'jaligida paxta ekini hosilini sug'urtalash ko'rsatkichlarini tahliliy ko'radigan bo'lsak, 2014-2023 yillar davomida sug'urta mukofotlari tushumi hamda sug'urta tovonlari o'rtasida yuqori zararlilik darajasi kuzatilgan. 3.14-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2014-yilda Respublika bo'yicha paxta ekini hosilini sug'urtalashdan tushgan sug'urta mukofoti 5549,4 mln.so'mni tashkil etgan bo'lsa, shu davrda ko'rilgan zararlarni qoplash maqsadida "O'zagrosug'urta" AJ sug'urta kompaniyasi tomonidan 3640,3 mln.so'm to'lab berilgan va ko'rsatilgan moliyaviy xizmatlar natijasida zararlilik darajasi 65,6 % ni tashkil etgan.

Qishloq xo'jaligi risklaridan sug'urtalashni rivojlantirish borasida quyidagi masalalarga alohida ahamiyat qaratish maqsadga muvofiq:

birinchidan, qishloq xo'jaligida ekin ekiladigan maydonlarni inventarizatsiyadan o'tkazish orqali tuproqlarning sho'rlanganlik darajasini aniqlash, yerlarning ball boniteti bo'yicha qayta ko'rib chiqish, hududlardagi tuproq holatini hisobga olgan holda ekinlarni joylashtirishni qayta tizimlashtirish;

ikkinchidan, qishloq xo'jaligiga yaroqli yerlarni muhofaza qilish choralarini ko'rish, qishloq xo'jaligi ekinlari maydonini saqlab qolish bo'yicha me'yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish;

uchunchidan, qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini monitoringdan o'tkazishda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, qishloq xo'jaligiga xizmat ko'rsatuvchi infratuzilma ob'ektlari va moliyaviy muassasalar hamkorligini ta'minlash;

to'rtinchidan, qishloq xo'jaligining barcha ekin turlari hosilini sug'urtalashga jalb qilish, shu bilan birga chorva hayvonlari, parrandachilik, baliqchilik, asalarichilik xo'jaliklarini sug'urtalashni takomillashtirish, o'z vaqtida sug'urta shartnomalarini tuzish, ushbu xo'jaliklar uchun imtiyozli va tabaqalashgan sug'urta tariflarini joriy etish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi PF-5853-sonli "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 - 2030 yillarga mo'ljallangan Strategiyasi" Farmoni. <https://lex.uz/docs>
3. O'zbekiston qishloq xo'jaligining yillik hisoboti. Erishilgan natijalar, tahlillar va tendensiyalar. 2023-yil.
4. "O'zagrosug'urta" AJ sug'urta kompaniyasining yillik hisobot ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.